

டி.ஒ.ஆர். ஏ ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டில் சான் பிரான்சிஸ்கோ பிரகடனம்
DORA San Francisco Declaration on Research Assessment

செல்வி த. நாகஜோதி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், வேதியியல் துறை, அய்யநாடார் ஜானகி அம்மாள்
கல்லூரி, சிவகாசி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Ms D. Nagajothi, Research Scholar, ANJA College, Sivakasi, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2057-1305>

DOI: 10.5281/zenodo.6368776

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகில் உள்ள பல்வேறு நிதியளிப்பு நிறுவனங்கள், கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தரப்பினரால் அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் வெளியீட்டை மதிப்பிடுவதற்கான வழிகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு முக்கியமான தேவை உள்ளது. இந்த சிக்கலைத் தீர்க்க அமெரிக்க அறிவார்ந்த பத்திரிக்கைகளின் ஆசிரியர்கள் மற்றும் வெளியீட்டாளர்கள் குழு, ஒன்று கூடினர். டிசம்பர் 16, 2012 அன்று சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் செல் பயாலஜி (ASCB) CA, குழுவானது ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டிற்கான சான் பிரான்சிஸ்கோ பிரகடனம் என குறிப்பிடப்படும் பரிந்துரைகளின் தொகுப்பை உருவாக்கியது. இந்த பிரகடனத்தில் அவர்களின் பெயர்களைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அனைத்து கலை மற்றும் அறிவியல் துறைகளிலும் ஆர்வமுள்ள தரப்பினரைத் ஆதரவு அளித்திட அழைக்கிறது.

தரவுச் சொற்கள்: டி.ஒ.ஆர். ஏ, ஆராய்ச்சி மதிப்பீடு, சான் பிரான்சிஸ்கோ பிரகடனம்.

அறிவியல் ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள் பல வேறு அமைப்புடையவை. அறிவுசார் சொத்து மற்றும் உயர்கல்வி பெற்ற இளம் ஆய்வாளர்கள், நிதியளிப்பு முகமைகள், ஆய்வாளர்களைப் பணியமர்த்தும் நிறுவனங்கள் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்களுடைய அறிவியல் வெளியீடுகளின் தரம் மற்றும் தாக்கத்தை மதிப்பிடுவதற்கான தேவை உள்ளது. எனவே, ஆய்வு வெளியீடு என்பன துல்லியமாக அளவிடப்படுவதும், புத்திசாலித்தனமாக மதிப்பீடு செய்வதும் இன்றியமையாதது ஆகிறது.

ஆய்வுலகில் தனிநபர் மற்றும் நிறுவனங்களின் ஆய்வு வெளியீட்டை ஒப்பிடுவதற்கான முதன்மை அளவுருவாக ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணி (JIF) பயன்படுத்தப்படுகிறது. தாம்சன் ராய்ட்டர்ஸ் ஆல் (Thomson Reuters) கணக்கிடப்பட்ட ஜர்னல் இம்பாக்ட் ஃபேக்டர் முதலில் ஒரு கட்டுரையில் உள்ள ஆராய்ச்சியின் தரத்தின் அளவீடாக இல்லாமல், ஆய்விதழ்களை நூலகர்கள் தரம் கண்டு வாங்க உதவும் ஒரு கருவியாக உருவாக்கப்பட்டது. இதைக் கருத்தில்

கொண்டு, ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டிற்கான ஒரு கருவியாக ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணி பல குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த வரம்புகள் பின்வரும் குறைபாடுகளை உள்ளடக்குகின்றன:

- ஆய்விதழ்களுக்குள் மேற்கோள் விநியோகங்கள் மிகவும் வளைந்திருக்கும்.
- ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணியின் பண்புகள் புலம் சார்ந்தவை. இது முதன்மை ஆய்வுக் கட்டுரைகள் மற்றும் மதிப்புரைகள் கட்டுரை வகைகளின் கலவையாகும்.
- ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணிகளின் கொள்கை.
- ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணிகளைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு வெளிப்படையானதாகவோ அல்லது வெளிப்படையாகவோ ஆய்வாளர்களுக்குக் கிடைக்கவில்லை.

எனவே, ஆராய்ச்சி வெளியீட்டின் தரம் மதிப்பிடப்படும் விதத்தை மேம்படுத்துவதற்கான பல பரிந்துரைகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளைத் தவிர மற்ற வெளியீடுகள் எதிர்கால ஆராய்ச்சி செயல்திறனை மதிப்பிடுவதில் முக்கியத்துவம் பெறும். ஆனால் சக மதிப்பாய்வு (peer reviewed) செய்யப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரையானது ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டைத் தெரிவிக்கும் ஒரு தலைச்சிறந்த ஆய்வு வெளியீடாக இருக்கும். எனவே, டி.ஓ.ஆர்.ஏவின் பரிந்துரைகள், சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆய்விதழ்களில் வெளியிடப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைகள் தொடர்பான நடைமுறைகளில் முதன்மையாக கவனம் செலுத்துகின்றன. ஆனால், தரவுத்தொகுப்புகள் (metadata) போன்ற கூடுதல் தயாரிப்புகளை முக்கியமான ஆராய்ச்சி வெளியீடுகளாக அங்கீகரிப்பதன் மூலம் சிறந்த ஆய்வு நிலையைக் கொண்டுவர முடியும். இந்த பரிந்துரைகள் நிதியளிப்பு முகவர் (Finding Agencies), கல்வி நிறுவனங்கள் (Educational Institution), இதழ்கள் (Journal), அளவீடுகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் (Index) மற்றும் தனிப்பட்ட ஆராய்ச்சியாளர்களை (Individual Researchers) முன்னிலைப்படுத்துவதை இலக்காகக் கொண்டவை. டி.ஓ.ஆர். ஏவின் பரிந்துரைகள் மூலம் பல கருப்பொருள்கள் இயங்குகின்றன:

- நிதியளித்தல், நியமனம் மற்றும் பதவி உயர்வு பரிசீலனைகளில் ஜர்னல் இம்பாக்ட் காரணிகள் போன்ற இதழ் சார் (Journal) அடிப்படையிலான அளவீடுகளின் பயன்பாட்டை நீக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
- ஆராய்ச்சிப்படைப்பு வெளியிடப்பட்ட இதழின் அடிப்படையில் அல்லாமல் ஆய்வுக் கட்டுரையின் தகுதியை மதிப்பிட வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.

- ஆன்லைன் வெளியீடு (கட்டுரைகளில் உள்ள சொற்கள், புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் குறிப்புகளின் எண்ணிக்கையில் தேவையற்ற வரம்புகளைத் தளர்த்துவது மற்றும் முக்கியத்துவம் மற்றும் தாக்கத்தின் புதிய குறிகாட்டிகளை ஆராய்வது போன்றவை) வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
- பல நிதியளிப்பு நிறுவனங்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஏற்கனவே ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டில் மேம்பட்ட நடைமுறைகளை ஊக்குவித்து வருவதை டி.ஓ.ஆர். ஏ அங்கீகரிக்கின்றது.
- இத்தகைய நடவடிக்கைகள் ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டிற்கான அதிநவீன மற்றும் அர்த்தமுள்ள அணுகுமுறைகளை நோக்கி வேகத்தை அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. அவை இப்போது சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து முக்கிய தொகுதிகளாலும் கட்டமைக்கப்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

இதே போல் ஓர் விரிவான பட்டியலை டிஓஆர்ஏ (DORA) உருவாக்கியுள்ளது. ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டில் சான் பிரான்சிஸ்கோ பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட்டவர்கள் ஆராய்ச்சி மதிப்பீட்டில் உள்ள நடைமுறைகளை ஏற்றுக்கொள்வதை வரவேற்கின்றனர். அவ்வாறு பின்பற்றும் பொழுது ஆய்வுத்தளத்தைத் துள்ளியப்படுத்த முடியும். சிறந்த ஆய்வுப் படைப்புகளை இனங்கான முடியும். தமிழ் ஆய்வுக்களத்தில் சரிவர இவ்வாறான சிறந்த பதிப்பு, ஆய்வு காரணிகள் கண்டுபடாமலே உள்ளது. எனவே, தமிழ் ஆய்வாளர்களுக்கு டிஓஆர்ஏவின் பிரகடனம் ஓர் சிறந்த புரிதலை உருவாக்கும் என்பது திண்ணம்.

குறிப்புகள்

1. <https://sfdora.org/read/> 29.07.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
2. அட்லர், ஆர்., எவிங், ஜே., மற்றும் டெய்லர், பி. (2008) மேற்கோள் புள்ளிவிவரங்கள். சர்வதேச கணித சங்கத்தின் அறிக்கை.
3. செக்லென், பி.ஓ. (1997) ஏன் பத்திரிகைகளின் தாக்கக் காரணி ஆராய்ச்சியை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தக் கூடாது. BMJ 314, 498–502.
4. தலையங்கம் (2005). அவ்வளவு ஆழமான தாக்கம் இல்லை. நேச்சர் 435, 1003–1004.
5. வான்கிலே, ஜே.கே. (2012) தாக்கக் காரணி: காலாவதியான கலைப்பொருள் அல்லது ஜர்னல் சான்றிதழுக்கான படி. சைண்டோமெட்ரிக் 92, 211–238.
6. PLoS மெடிசின் எடிட்டர்ஸ் (2006). தாக்க காரணி விளையாட்டு. PLoS Med 3(6): e291 doi:10.1371/journal.pmed.0030291.
7. ரோஸ்னர், எம்., வான் எப்ஸ், எச்., ஹில், ஈ. (2007). தரவை எனக்குக் காட்டு. ஜே. செல் பயோல். 179, 1091–1092.

8. ரோஸ்னர் எம்., வான் எப்ஸ் எச்., மற்றும் ஹில் ஈ. (2008). மறுக்கமுடியாத முடிவுகள்: தாம்சன் சயின்டிஃபிக்கிற்கு ஒரு பதில். ஜே. செல் பயோல். 180, 254–255.
9. <http://www.eigenfactor.org/> 29.03.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
10. <http://www.scimagojr.com/> 29.03.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
11. <http://opencitations.wordpress.com/2013/01/03/open-letter-to-publishers> 29.03.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
12. <http://altmetrics.org/tools/> 29.03.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
13. <https://publicationethics.org/core-practices> 29.03.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.